

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 263 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическнх зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадилова Истора Кадилова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Буранова Лола Вахобовна

доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского государственного экономического
университета

Садиков Искандар Гайратович

PhD кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Аннотация: Данная статья посвящена перспективам реформирования налоговой системы в условиях глобализации. В ней рассматриваются научное обоснование налоговой системы и определяются системные проблемы, препятствующие динамичному экономическому росту Республики Узбекистан. Научный анализ проводится на основе изучения системы налогов и доли каждого налога в доходах государственного бюджета Республики Узбекистан, возможные перспективы их решения и действующие условия ее развития.

Ключевые слова: Налоговая система, налоговое бремя, НДС, акцизный налог, таможенные пошлины, налог на прибыль, налог на водные ресурсы, налог за пользование недрами, НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, налог с оборота.

Annotatsiya: Ushbu maqola globallashuv sharoitida soliq tizimini isloh qilish istiqbollariga bag'ishlangan. Unda soliq tizimining ilmiy asoslanganligi ko'rib chiqiladi va O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining dinamik o'sishiga to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar aniqlanadi. Ilmiy tahlil soliq tizimi va har bir soliqning O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti daromadlaridagi ulushi, ularni hal qilishning mumkin bo'lgan istiqbollari va uni rivojlantirishning hozirgi sharoitlarini o'rganish asosida amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Soliq tizimi, soliq yuki, QQS, aksiz solig'i, bojxona bojlari, foyda solig'i, suv resurslari solig'i, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq, QQS, mol-mulk solig'i, yer solig'i, aylanmadan olinadigan soliq.

Abstract: This article is devoted to the prospects of reforming the tax system in the context of globalization. It examines the scientific justification of the tax system and identifies systemic problems hindering the dynamic economic growth of the Republic of Uzbekistan. Scientific analysis is carried out on the basis of studying the tax system and the share of each tax in the revenues of the state budget of the Republic of Uzbekistan, possible prospects for their solution, and current conditions for its development.

Key words: Tax system, tax burden, VAT, excise tax, customs duties, profit tax, water resource tax, subsoil use tax, VAT, property tax, land tax, turnover tax.

ВВЕДЕНИЕ.

Последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования являются важнейшими условиями ускоренного развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности страны.

Вместе с тем, результаты изучения показали ряд системных проблем в данной сфере, препятствующих динамичному экономическому росту, повышению деловой и инвестиционной активности, формированию здоровой конкурентной среды, а также обеспечению необходимого уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, в числе которых:

1. высокий уровень налогового бремени для плательщиков общеустановленных налогов, а также значительная разница в уровне налоговой нагрузки между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощённой и общеустановленной системе налогообложения;

2. неэффективная система взимания налога на добавленную стоимость, наличие обязательных платежей, отвлекающих оборотные средства налогоплательщиков, а также приводящих к удорожанию стоимости промежуточной и конечной потребительской продукции и препятствующих развитию кооперации между крупным и малым бизнесом;

3. высокая ставка налогов на фонд оплаты труда, приводящая к сокрытию налогоплательщиками реальной численности работников и фонда оплаты труда;

4. широкая практика поддержки хозяйствующих субъектов за счёт налоговых и таможенных льгот, в том числе индивидуального характера, негативно сказывающаяся на обеспечении здоровой конкуренции в связи с отсутствием действенной системы мониторинга и контроля за эффективностью предоставляемых льгот;

5. несовершенство механизмов обмена информацией между государственными органами и организациями, форм и методов электронного администрирования налогов и осуществления налогового контроля;

6. отсутствие чёткой системы анализа и управления рисками при осуществлении контрольной деятельности, негативно отражающееся на качестве проводимых контрольных мероприятий и препятствующее снижению вмешательства в деятельность добросовестных субъектов предпринимательства;

7. недостаточный уровень собираемости местных налогов и сборов вследствие неэффективности механизмов их администрирования, а также отсутствие полноценного учёта и объективного определения стоимости недвижимости и земельных участков [2].

Эти задачи были поставлены в «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» более жёстко и всесторонне: «...продолжить курс на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования и расширение соответствующих мер стимулирования» — определены как важное направление [3].

Важным фактором является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы. Налоговая политика осуществляется в условиях дефицита государственного бюджета. В связи с этим проблема формирования доходной части бюджетов всех уровней стоит остро, что требует скорейшего реформирования налоговой системы. В то же время необходимо поддержать неизменность налогового бремени в отраслях экономики, в которых достигнут его оптимальный уровень, учитывая требования сбалансированной бюджетной системы [6].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Налоговая система — основанная на определённых принципах система, урегулированных нормами права общественных отношений, складывающихся в связи с установлением и взиманием налогов и сборов (налогообложение). Так, на современном этапе развития теории и практики налогообложения имеются различные подходы к определению понятия «налоговая система». В «:Большом экономическом словаре» налоговая система представлена как «система, состоящая из следующих элементов: налоговых органов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке».

Это определение не раскрывает сущности понятия, поскольку «налоговая система» определяется системой.

В «Этимологическом словаре» система определена как «единство, состоящее из взаимосвязанных частей, каждая из которых приносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого».

Д. Г. Черник определяет налоговую систему как сложное образование, включающее в себя органически взаимосвязанные подсистемы: подсистему налогообложения и подсистему налогового администрирования. Подсистема налогообложения представлена совокупностью законодательно

установленных налогов и сборов, уплачиваемых организациями и физическими лицами в бюджетную систему государства. Подсистема налогового администрирования охватывает совокупность органов, уполномоченных государством осуществлять контроль за соблюдением организациями и физическими лицами обязанностей в качестве налогоплательщиков [4].

Б. Х. Алиев рассматривает налоговую систему как “систему экономико-правовых отношений между государством и хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу формирования доходной части государственного бюджета путём отчуждения части дохода собственника посредством системы законодательно установленных налогов и сборов и других обязательных платежей, исчисление, уплата и контроль за поступлением которых осуществляются по единой методологии налогообложения, разработанной в данном обществе” [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

При проведении исследования по перспективам налоговой системы в период глобализации мы применяли методы анализа данных, где основой является сбор и изучение статистических данных (налоговые поступления, ВВП, уровень занятости, численность налогоплательщиков), проводили анализ динамики изменений налоговых показателей за 2021-2024 налоговый период. Официальными источниками данных являются “Налоговый кодекс”, постановления правительства, открытые базы данных (статистические отчёты Министерства экономики и финансов, отчёты налоговых органов), научные публикации и исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Прежде чем представить проблемы налоговой системы и возможные перспективы их решения, рассмотрим действующие условия её развития. По итогам 2024 г. доходы Консолидированного бюджета (Госбюджета и целевых госфондов) составили 274,4 трлн сумов (26,5% к ВВП). Как видно из Таб. 1, доля доходов Консолидированного бюджета к ВВП в динамике уменьшилась, хотя в 2022 и 2023 годах имела тенденцию к возрастанию. Прогноз доходов на 2025 г. — отношение доходов к ВВП прогнозируется на уровне 26,4% без изменений относительно 2024 года [6].

На увеличение/снижение поступлений доходов в бюджет в целом оказывают влияние следующие факторы: рост экономики республики (рост производства, увеличение числа предпринимателей и развитие малого бизнеса); введение свободного обменного курса сума; относительно высокие мировые цены на драгоценные и цветные металлы; инвестиции (привлечение иностранных и местных инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения и, соответственно, увеличение поступлений налогов); налоговая реформа (изменения в налоговом законодательстве, упрощение администрирования, внедрение новых инструментов налогового администрирования, изменение ставок налогов); борьба с теневой экономикой (усиление контроля за неофициальными доходами и деятельностью предприятий в “тени”) [1].

Налоговая система неразрывно связана с доходами Консолидированного бюджета (Государственного бюджета и целевых фондов). По итогам 2024 года доходы Консолидированного бюджета составили 274,4 трлн сумов (26,5% к ВВП).

Таблица -1. Доходы бюджетов по отношению к ВВП за 2021-2025гг.

	2021		2022		2023		2024		2025	
	сумма	в% к ВВП	сумма	в% к ВВП	сумма	в% к ВВП	сумма	в% к ВВП	сумма	в% к ВВП
ВВП	734,5		896,6		1066,6		1454,4		1630,2	
Доходы Консолидированного бюджета	196,5	26,7	254,6	30,3	321,9	30,1	385,8	26,5	430,9	26,4
Доходы государственного бюджета	164,8	22,4	202	20,3	231,7	19,4	274,4	18,9	308,5	18,9

Как видно из Таблицы-1, доля доходов Консолидированного бюджета к ВВП в динамике уменьшилась по отношению к 2023 году (-3,6%). Прогноз доходов на 2025 г.: отношение доходов к ВВП прогнозируется на уровне 26,4%.

Структурный анализ налоговой системы за последние три года (диаграмма-2) показывает следующее:

- Доля косвенных налогов (в 2024 г. – 32,2%) в структуре доходов Госбюджета с 2022 г. существенно сократилась. Причины: снижение ставки НДС с 15% до 12%, введение полноценной системы зачета и возмещения НДС, введение нулевых ставок по акцизному налогу на импорт.

- Доля прямых налогов (в 2024 г. – 37,5%) снижается. Причины: увеличение поступлений в бюджет по АО «НГМК» и АО «АГМК» (за счет роста мировой цены и реализации драгоценных и цветных металлов), увеличение ставки налога на прибыль с 14% до 15%.

- Снижается доля ресурсных налогов (в 2024 г. – 13,8%). Причины: снижение ставок налога на недра и налога на имущество юридических лиц.

- Существенно растут прочие доходы (в 2024 г. – 16,9%). Причины: увеличение поступлений по дивидендам в бюджет от АО «НГМК» и АО «АГМК».

Исполнение Государственного бюджета за 2021-2024 гг.

	2021		2022		2023		2024	
	сумма	Удел.вес в %	сумма	Удел.вес в %	сумма	Удел.вес в %	сумма	Удел.вес в %
Доходы государственного бюджета	164681		201 863,7		231 721,3		274 423	
Из них:								
Косвенные налоги всего	56292	34,2	71 390,2	39.1	83 325,8	36.2	88 341	32.2
Налог на добавленную стоимость (НДС)	38439	23,3	52 189,4	28.1	57 885,3	25.8	59 280	23.2
- поступление по НДС	52856	32,1	52200	28,1	57900	25,8	59400	23,2
- возмещение по НДС	-14417	-8,8	19300	9,5	21600	9,3	26070	9,5
Акцизный налог	13088	7,9	13 455,0	7.4	15 834,4	6.9	19 060	6.0
Таможенная пошлина	4765	2,9	5 745,7	3.6	9 606,1	3.5	10 001	3.0
Прямые налоги всего	58930	35,8	64 447,1	41.1	73 103,6	40.2	90 833	37.2
Налог на прибыль	38363	23,3	37 649,9	29.1	40 778,9	29.0	52 620	26.7
Налог с оборота	1649	1,0	2 512,7	1.6	2 407,3	1.4	2 829	1.2

Налог на доходы физических лиц	18918	11,5	24 284,5	10.4	29 917,4	9.9	35 384	8.9
Ресурсные налоги и налог на имущество	23036	14,0	23 912,8	14.3	28 079,5	14.3	36 363	13.8
Налог на имущество	2457	1,5	4 015,4	1.5	5097,7	1.5	6 805	1.4
Земельный налог	4083	2,5	5 305,9	0.9	6 890,1	0.8	8 216	0.8
Налог за пользование недрами	15812	9,6	13 887,4	11.4	15 300,3	11.6	20 170	11.1
Налог за пользование водными ресурсами	684	0,4	704,1	0.5	791,4	0.5	1 173	0.5
Прочие доходы и неналоговые поступления	26423	16,0	42 113,7	20.3	47 212,5	16.8	58 886	16.9

Существенную роль в изменении структуры доходов бюджета, наряду с общеэкономическими факторами, сыграло изменение соотношения общеустановленной и упрощенной системы налогообложения. Это отразилось на структуре количества налогоплательщиков (Таблица-3).

Таблица – 3. Динамика о количестве налогоплательщиков за 2021-2024 гг.

Система налогообложения	2021	2022	2023	2024
Общеустановленная система налогообложения (налог на прибыль, НДС и др.)	154 434	223 053	249 285	240 021
Упрощенная система налогообложения (налог с оборота (ЕНП) и др.)	299 036	343 071	321 162	280 632

Остановимся более подробно на анализе динамики поступления основных налогов:

Остановимся более подробно на анализе динамики поступления основных налогов. За последние четыре года наблюдается повышение поступлений НДС – динамика роста относительно 2023 года составляет 102,4%, относительно 2021 года увеличилась до 154,2%. За 2024 год налоговые поступления в доходах государственного бюджета по НДС составили 59,3 трлн сумов, что по отношению к 2023 году увеличилось на 102,4%. В общих доходах государственного бюджета удельный вес составил 23,2% против 25,8%. Несмотря на снижение ставки, поступления от НДС увеличились благодаря расширению налоговой базы и улучшению администрирования. Основные поступления от НДС приходятся на промышленные предприятия (44%), строительные организации (18%) и торговлю (13%). Введение системы зачёта и возмещения НДС способствовало увеличению прозрачности и эффективности налоговой системы. Несмотря на это, по данным Министерства экономики и финансов, эффективность НДС (по собираемости) увеличилась с 44,5% в 2021 году до 48% в 2024 году (эффективность сбора НДС = доход от НДС в процентах от ВВП / ставка НДС).

На динамику поступления НДС повлияли и влияют следующие факторы. На уменьшение поступления НДС повлияло существенное снижение ставки с 15% до 12%, а также внедрение полной системы зачёта НДС: при определении суммы налога налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму исчисленного налога на сумму налога, уплаченного по фактически полученным товарам (услугам). До принятия этой системы НДС, «сидящий» в стоимости основных средств, не уменьшал исчисленный налог. В связи с внедрением полной системы зачёта НДС обеспечивается полное возмещение налога, возникающего в результате превышения суммы НДС, относимого в зачёт, над суммой начисленного

налога. Особенно это возмещение влияет на НДС при экспорте продукции. Так, если в 2022 году налогоплательщикам возвращено 19,3 трлн сумов, то за 2023 год сумма возмещения составила 21,6 трлн сумов (27,3% от поступивших по НДС средств). С учётом этого поступления по НДС уменьшены на сумму возмещения (Таблица-2).

На увеличение поступления НДС повлияли введение системы электронных счетов-фактур и соответствующей системы электронного налогового администрирования, а также значительное расширение категории плательщиков НДС за счёт малых предприятий (ранее плативших единый налоговый платеж) с оборотом свыше 1 млрд сумов в год, а также юридических лиц – сельхозпроизводителей с площадью орошаемой земли более 50 га (с 2022 года – 25 га).

За последние годы динамика акцизного налога увеличивается. Наблюдается рост поступлений акцизов в 2024 году до 19,1 трлн сумов, что по отношению к 2023 году составило 120,4%. Однако удельный вес акцизов в общих доходах государственного бюджета не растёт: в 2021 году данный показатель составлял 7,9%, а к 2024 году снизился до 6,0%. На рост поступлений акцизов в 2024 году повлияло введение акцизного налога на газированные напитки, содержащие сахар либо другие подслащивающие или вкусоароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку, а также на энергетические и тонизирующие напитки. Кроме того, введён акцизный налог на негазированные напитки с аналогичным содержанием и упаковкой (пункт 13 статьи 3 Закона №ЗРУ-1014 от 24.12.2024 г., часть 5 статьи 4 Налогового кодекса).

Основные поступления по акцизному налогу приходятся на алкогольную продукцию, табачную продукцию, природный газ, телекоммуникационные услуги мобильной связи, бензин и дизельное топливо. Сокращение поступлений акцизного налога с 1 января 2025 года связано с отменой акцизов для юридических лиц, оказывающих телекоммуникационные услуги мобильной связи, а также с отменой акцизов на транспортные средства (с 1 августа 2020 года) и на 73 товарные позиции (пищевые, электротехнические товары и т. д.) с 1 января 2021 года. Дополнительно на снижение поступлений повлияло уменьшение ставок акцизов по полиэтиленовым гранулам и особенно по услугам мобильной связи, которые ранее приносили значительные доходы в бюджет.

Таможенная пошлина. За 2021-2024 годы поступления таможенной пошлины существенно увеличились – динамика роста 209,8%, против 146,8% по всем налогам. Кроме этого, удельный вес также увеличился в общих поступлениях налогов. Необходимо отметить, что несмотря на продление до конца 2024 г. нулевой ставки таможенной пошлины по продовольственным товарам, в 2023 году доля облагаемого импорта таможенными платежами в общем объеме импорта составила 8,6 млрд долл США или 30,6%. В то же время из-за небольшого объема поступлений по сравнению с другими налогами таможенная пошлина не оказывает существенного влияния в целом на поступления налогов.

Поступления по налогу на прибыль существенно растут. Динамика роста составляет 137,2% против 146,8% по всем налогам. Кроме того, удельный вес налога в общих поступлениях также увеличивается – с 23,3% в 2021 году до 26,7% в 2024 году. На динамику поступлений налога повлияли и продолжают влиять следующие факторы: увеличение ставки налога с 14% до 15%; из общих поступлений в 2023 году налога на прибыль – 25,7 трлн сумов (или 67%) приходится на предприятия по добыче золота и меди – АО «НГМК» и АО «АГМК». Из-за роста мировых цен на золото и медь именно эти предприятия обеспечивают основной прирост налога на прибыль. На долю остальных налогоплательщиков приходится 21,4 трлн сумов (в сравнении с 2022 годом рост составляет всего 36,7%).

Увеличение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль связано со снижением ставок налога на добавленную стоимость, налога на имущество, акцизного налога по отдельным товарам (услугам) и особенно ставки налога за пользование недрами по драгоценным металлам. Кроме того, существенно расширяется категория плательщиков налога на прибыль за счёт малых предприятий (ранее плативших единый налоговый платеж) с оборотом свыше 1 млрд сумов в год.

В то же время на снижение поступлений налога на прибыль оказывает влияние введение инвестиционного вычета, который уменьшил налогооблагаемую базу в 2021 году на сумму около 1 трлн сумов. Дополнительно, с 2022 года нормы амортизации увеличены в два раза, что также отражается на снижении поступлений налога.

Поступления по налогу с оборота (введённого взамен единого налогового платежа) за 2021–2024 годы увеличились. Динамика роста составила 2,8 трлн сумов в 2024 году по отношению к 2021 году, что эквивалентно 171,5%. В сравнении с 2023 годом увеличение составило 117,5%. Кроме того, удельный вес налога в 2021 году составлял 1% в общих поступлениях, а в 2024 году увеличился до 1,2%. На динамику поступлений налога с оборота повлияли следующие факторы:

Перевод с началом налоговой реформы малых предприятий (ранее плативших единый налоговый платеж) с оборотом свыше 1 млрд сумов на уплату НДС и других общеустановленных налогов. Это привело к значительному увеличению количества плательщиков общеустановленных налогов (рост в

19,4 раза) и относительно небольшому росту числа плательщиков налогов по упрощённой системе (в 1,9 раза) (Таб. 3).

- Перевод с началом налоговой реформы юридических лиц – сельхозпроизводителей с площадью орошаемой земли менее 50 га (с 2022 года – 25 га) на уплату налога с оборота вместо единого земельного налога. Это также существенно увеличило количество плательщиков налога с оборота.

- Несмотря на рост числа плательщиков налога с оборота почти в два раза, в 2023 году поступления по этому налогу снизились по сравнению с 2022 годом на 105,4 млрд сумов (4,2%). Причины снижения:

переход ряда предприятий на уплату НДС – 6%;

использование фиксированных ставок налога для упрощения отчётности – 9%;

влияние 4–5 регионов республики – 7%.

Однако рост количества плательщиков налога с оборота при одновременном снижении поступлений свидетельствует о том, что часть налогоплательщиков уходит в тень и не отражает свои доходы. С другой стороны, некоторые плательщики общеустановленных налогов с целью минимизации налоговых обязательств стремятся занижить свои обороты и перейти на уплату налога с оборота.

На эту ситуацию влияет и отсутствие пересмотра размера оборота в 1 млрд сумов, установленного Указом Президента №УП-5468 от 29.06.2018 г. Согласно данному указу, размер оборота подлежал пересмотру не реже чем раз в три года с учётом уровня инфляции и экономического положения республики.

Фиксированные ставки налога с оборота, введённые в 2023 году, в 2025 году будут увеличены и останутся действующими до 2026 года. Размеры платежей:

Годовой оборот млн сум	Текущая ставка млн.сум	Предлагаемая ставка млн сум
До 500	30	33
500-1000	40	43

Налог с оборота активно используется в малом предпринимательстве, так как он упрощает отчётность и снижает административные барьеры. В течение последних лет фиксированная ставка налога с оборота составляла 4%. Однако изменения в законодательстве позволили оптимизировать уплату налога, что снизило финансовую нагрузку на бизнес [3].

НДФЛ — наиболее стабильный налог. Динамика роста налога соответствует росту налогов по всей налоговой системе. Удельный вес налога стабилен. На динамику поступления налога повлияли и продолжают влиять следующие факторы:

возобновление экономической активности, соответственно, рост заработной платы. Средняя зарплата с 2024 года увеличилась на 17,4% по сравнению с 2023 годом и составила 5,353 млн сумов. Если сравнить с 2021 годом, то рост составил около 50%, так как в 2021 году средняя зарплата составляла 3,57 млн сумов;

частичное восстановление выплат материального стимулирования в бюджетных организациях с начала 2021 года, которые были временно приостановлены в 2020 году;

рост поступлений от индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог в основном в фиксированном размере: в 2021 году — 396,7 млрд сумов, что на 110,4 млрд больше по сравнению с 2020 годом. В 2024 году налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей показали значительный рост. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось почти на 18%, достигнув 283,6 тыс., 83% из которых уплачивают налог на доходы в фиксированном размере.

Налог за пользование недрами. Основная доля доходов по ресурсным налогам приходится на налог за пользование недрами — 55,4% в 2024 году. Динамика роста составила 127,6% против 146,8% по всем налогам. Кроме того, удельный вес налога в общих поступлениях увеличивается. Основные поступления (74%) по данному налогу вновь приходятся на АО «НГМК» и АО «АГМК». На динамику поступления налога повлияли и продолжают влиять следующие факторы:

снижение с 1 января 2021 года (а также с 1 января 2022 года) ставок налога за пользование недрами по драгоценным, цветным, редким металлам, а также по нефти, природному газу и газовому конденсату;

с другой стороны, снижение ставок налога компенсировано за счет роста цен на золото и медь, увеличения объемов их производства, а также изменения обменного курса;

влияние на поступление налога окажут изменения, вводимые с начала 2022 года, в части определения налогооблагаемой базы по драгоценным и цветным металлам. В частности, при ее расчете будет использоваться среднеарифметическая цена, установленная на признанных международных биржах металлов;

наряду с налогом за пользование недрами взимается близкий к нему налог — бонус коммерческого обнаружения, базой для исчисления которого является стоимость объема извлекаемых запасов полезных ископаемых. Ставка бонуса составляет 0,1% от стоимости извлекаемых полезных ископаемых. С 2022 года для юридических лиц, добывающих драгоценные, цветные и (или) радиоактивные металлы, редкие и редкоземельные элементы, а также углеводородное сырье, введен рентный налог. Объектом налогообложения является рентный доход — разница между доходами от реализации добытых металлов или углеводородного сырья и расходами, непосредственно связанными с их добычей. Таким образом, по одному и тому же объекту налогообложения действуют три схожих налога;

фиксированные ставки налога на добычу полезных ископаемых, включая горно-химическое сырье и строительные материалы, увеличиваются на 10% с 2024 года. Это направлено на рост доходов местных бюджетов;

для некоторых категорий полезных ископаемых, таких как этиловый спирт и дистилляты зерновых, ставки налога унифицированы, что способствует упрощению налогового администрирования.

Повышение ставки налога на недра также связано с необходимостью стимулирования рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Налог на имущество. Динамика роста — всего 104,1% против 146,8% по всем налогам. Кроме того, удельный вес налога в общих поступлениях снижается, и его доля становится незначительной. На динамику поступления налога повлияли и продолжают влиять следующие факторы:

Существенное снижение ставки налога для юридических лиц с 5% до 2%. С 2022 г. ставка снижена до 1,5%.

Частично компенсировать снижение ставок может рост количества облагаемых объектов недвижимого имущества за счет сдачи в эксплуатацию новой недвижимости, а также выявления в рамках проведенной инвентаризации объектов недвижимости, не учтенных в учетных данных органов кадастра. По данным Министерства экономики и финансов, количество объектов недвижимости к концу 2021 г. составило почти 8 млн, в том числе 7,5 млн объектов жилого фонда. В 2024 году было заключено около 80,1 тыс. сделок купли-продажи недвижимости.

Кроме того, снижение ставки налога частично можно компенсировать за счет того, что с 2022 г. налоговая база не может быть ниже рассчитанной исходя из установленной минимальной стоимости.

Жокаргы Кенес Каракалпакстана и Кенгаши народных депутатов областей вправе устанавливать в районах понижающие коэффициенты до 0,5 к минимальной стоимости в зависимости от их экономического развития.

По вновь построенным многоэтажным производственным зданиям (за исключением зданий, расположенных в городах республики, в Зангиатинском, Кибрайском и Ташкентском районах Ташкентской области) организации уплачивают налог с применением понижающего коэффициента.

Земельный налог. По сравнению с налогом на имущество, по земельному налогу в 2024 году наблюдается существенный рост поступлений — 8,2 трлн сумов, или 176,5%, против 146,8% по всем налогам. Кроме того, удельный вес земельного налога в общей структуре налоговых поступлений остается на уровне 0,8%. На динамику его поступлений повлияли, помимо ежегодной индексации ставок, объединение земельного налога и единого земельного налога. При этом для земель сельскохозяйственного назначения сохранилась налогооблагаемая база, действовавшая для единого земельного налога, — нормативная стоимость земельных участков.

Налог на воду. Хотя удельный вес этого налога в общей массе налогов в 2021 г. составляет всего 0,4%, его поступления демонстрируют высокую динамику — 217,6%. Такой рост обеспечивается ежегодной индексацией ставок, а для отдельных отраслей применяется повышенная индексация в размере 30%.

Кенгашам народных депутатов районов и городов предоставлено право устанавливать понижающие коэффициенты до 0,7 и повышающие коэффициенты до 1,5 к налоговой ставке.

Исключение из части 3 статьи 445 Налогового кодекса распространяется на:

электростанции и предприятия коммунального обслуживания;
воду, используемую для полива сельскохозяйственных земель и разведения (выращивания) рыбы, включая дехканские хозяйства и физических лиц, имеющих земли сельскохозяйственного назначения;
крупных налогоплательщиков, перечень которых утверждается постановлением Президента.

Налог уплачивается в 5-кратном размере в случаях:

забора воды сверх установленных лимитов водопользования — в части превышения;

использования водных ресурсов без разрешительных документов;

использования воды из поверхностных источников предприятиями, осуществляющими мойку автотранспортных средств.

Поступления по прочим доходам и неналоговым платежам. Наблюдается существенный рост динамики роста поступлений – 183,8%, а также существенный рост удельного веса этих поступлений в общей массе налогов – до 16,9%. Поступления составили в 2024 году 58,8 трлн сумов. Основная часть поступлений приходится на дивиденды, выплачиваемые госпредприятиями (19,4 трлн сумов), в первую очередь опять же АО «НКМК» и АО «АГМК». Остальные доходы включают доходы от приватизации госактивов - 584,7 млрд сум, реализации «красивых» комбинаций номеров для автотранспорта, утилизационного сбора, госпошлины – 2,9 трлн сум, сборов – 1,9 трлн сум, штрафов – 2,1 трлн сум и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Частое изменение налогового законодательства приводит к большим сложностям для налогоплательщика. Действующая налоговая система соответствует мировым стандартам – в первую очередь европейской модели налоговой системы. Дальнейшие ее существенные изменения нецелесообразны. Кроме этого, если обратить внимание на долю налогов к ВВП и рейтинг по Doing Business (рейтинг Всемирного банка), то уровень налогового бремени не всегда совпадает с рейтингом Doing Business. Например, налоговое бремя в Китае – 19,4%, однако рейтинг – 130 пунктов. И наоборот, высокое налоговое бремя в Чехии – 35,5%, но рейтинг – 53, или в Южной Корее – бремя 26,5%, а рейтинг один из лучших – 24 пункта. Данное обстоятельство подтверждает, что только снижением налогового бремени не всегда получается повысить эффективность налоговой системы. Причина в том, что рейтинг по Doing Business составляется не только по налоговому бремени, а по комплексу показателей: количество налогов, количество платежей по налогам, время на уплату и подготовку отчетов по налогам, наличие электронной системы отчетности и уплаты и др.

У нас в республике сложилась почти сбалансированная налоговая система, дальнейшее снижение налогового бремени приведет только к потерям для бюджета в надвигающихся сложных внешнеполитических условиях. Унификация налогов у нас в республике по результатам налоговой реформы достигла хороших результатов. Основные бюджетобразующие предприятия (крупные и средние) платят шесть общемировых налогов по очень низким ставкам:

- НДС – 15% (средняя в мире ставка);
- налог на прибыль – 15 % (одна из самых низких ставок в мире);
- НДФЛ – 12% (единая и одна из самых низких ставок в мире);
- социальный налог – 12% (одна из самых низких ставок в мире);
- налог на имущество – 1,5% (одна из самых низких ставок в мире);
- земельный налог.

В связи с исчерпанием объектов для унификации дальнейшая унификация налогов (кроме налогов для недропользователей) нецелесообразна.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-89 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год». – 28 декабря 2023 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-37 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса». – 21 февраля 2024 г.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 320 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы». – 17 апреля 2019 г.
4. Черник Д.Г. Налоги. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 38 с.
5. Алиев Б.Х. Налогообложение имущества в России и за рубежом // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2012. – Вып. 5.
6. Buranova L. Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi // Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot. – 2025.
7. Налоги: виды, ставки, сроки отчетности и уплаты. – Режим доступа: https://buxgalter.uz/publish/doc/text205698_nalogi_vidy_stavki_sroki_otchetnosti_i_uplaty111111#NalogVodRes08.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
